

ЕДИЦИНСКАЯ

ЕАБИЛИТАЦИЯ

УРОРТОЛОГИЯ

ИЗИОТЕРАПИЯ

4 (80)'14

ISSN 2221-7983

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДУ «УКРАЇНСЬКИЙ НДІ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ МОЗ УКРАЇНИ»
ГО «ФАХІВЦІ У ГАЛУЗІ ПРИРОДНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ РЕСУРСІВ»

**МЕДИЧНА
РЕАБІЛІТАЦІЯ
КУРОРТОЛОГІЯ
ФІЗІОТЕРАПІЯ**

Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия
Medical Rehabilitation, Balneology, Physiotherapy

Науково-практичний журнал
Виходить 4 рази на рік
Заснований у листопаді 1994 р.

4 (80) '14

Київ 2014

УДК 616.12-008.331.1-085:[615.811.2+615.324]

В. О. ГОРБЕНКО¹, О. П. РОМАНЧУК²**Функціональні показники кардіореспіраторної системи як критерії ефективності гірудо- та апітерапії гіпертонічної хвороби на етапі реабілітації**¹ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України», м. Одеса;²Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського, м. Одеса

Ключові слова: гіпертонічна хвороба, кардіореспіраторна система, гірудотерапія, апітерапія.

Установлено, що найбільше інформативними показателями ефективності санаторно-курортного лікування больных гіпертонической болезнью II стадии при применении традиционных методов восстановительного лечения и при дополнительном использовании гирудотерапии и апитерапии были: снижение ЧСС в покое, длительность электрической систолы желудочков, сбалансированность вегетативной регуляции сердечного ритма по показателю LF/HF и над-сегментарных воздействий на сердечный ритм по показателю VLF, выраженное преобладание парасимпатикотонических воздействий на сосудистый тонус по показателю LF/HF_{дл} уменьшение низких значений дыхательного объема, повышение общей мощности дыхания по показателю TPдых и склонность к увеличению преобладания парасимпатикотонических воздействий на спонтанное дыхание.

Актуальність проблеми оптимізації санаторно-курортного лікування (СКЛ) гіпертонічної хвороби (ГХ) пов'язана зі значним поширенням даного захворювання серед працездатного населення, яке є причиною значної кількості випадків втрати працездатності, інвалідності та смертності [9, 11, 12]. Однак, оптимізація комплексного СКЛ у пацієнтів з ГХ за умов багатопрофільного санаторію зіштовхується з певними труднощами, пов'язаними зі складністю вибору адекватних методів патогенетичного та саногенетичного впливу, з урахуванням: 1) обмеженого терміну лікування (12—24 дні залежно від поставлених завдань), що не поєднується з тривалими диференційно-діагностичними обстеженнями; 2) значної кількості методів лікування та їх комбінацій, які вимагають врахування ефективних критеріїв функціонального стану систем підтримки артеріального тиску (АТ), системної гемодинаміки, вегетативного забезпечення серцевого ритму (СР) та АТ, системи гуморального гомеостазу, барорефлекторних реакцій, циркадних ритмів, стану опорно-рухового апарату, які визначають саногенетичні механізми в організмі хворого на АГ, а також рівні їх міжсистемних взаємодій; 3) проблем акліматизації пацієнтів, котрі прибувають на СКЛ; 4) моніторингу ефективності застосування СКЛ, що вимагає багаторазових уніфікованих досліджень вегетативного забезпечення СР, АТ та системної гемодинаміки, стану гуморального гомеостазу без істотної перерви в курсі лікування [6].

Перераховані проблеми є загальновідомими в курортології і для їх подолання в структурі багатопрофільного санаторію велике значення надається створенню значної функціонально-діагностичної бази, яка успадковується з досвіду роботи сучасної лікувальної установи, залишаючи осторонь проблеми трудомісткості, витратності і непослі-

довності у часі сучасних клініко-діагностичних комплексів в умовах обмеженого курсу реабілітаційних заходів. Сама концепція нозологічної диференціальної діагностики багато в чому суперечить цілям і перспективам корекції і реабілітації, а це приводить до того, що за багатьма напрямками санаторна практика практично є аналогом лікувальної установи, продовжує лікувати патологічний слід, а не підвищує стійкість організму в плані відновлення втрачених міжсистемних зв'язків.

Головною передумовою досягнення даної умови є можливість врахування максимально можливої кількості функціональних параметрів організму у режимі одночасної реєстрації, що на декілька порядків зменшує похибку [4] при визначенні міжсистемних взаємозв'язків. До таких методів відносяться методи саногенетичного моніторингу [10], які у одночасному режимі реєстрації дозволяють визначити міжсистемні зв'язки параметрів функціонування досліджуваних систем.

Саме необхідність чіткої диференціації призначення та ретельного дозування лікувально-реабілітаційних заходів залежно від стадії та тяжкості перебігу патологічного процесу, функціонального стану всього організму та окремих його систем з урахуванням механізмів саногенетичної дії та критеріїв і способів дозування відновлювальних факторів за умов санаторію вимагає використання відповідних методів контролю, які б з урахуванням наявного маркера патологічного процесу та рівня функціональної достатності окремих саногенетичних систем дозволяли формувати індивідуальні програми комплексного СКЛ [1, 5].

В більш ранніх публікаціях ми обґрунтували висновок, що багатофакторний аналіз гомеостазу не забезпечує надійний вибір експертних маркерів, які об'єктивно прогнозують ефективність гірудо- (ГТ) і апітерапії (АпІТ) у реабілі-

тації хворих із ГХ II стадії. Як було нами показано, при додаванні до традиційних методів бальнеологічної реабілітації ГТ і АпіТ спостерігається виражена нормалізація гуморального й ниркового гомеостазу, що прогнозує сприятливі результати лікування [3].

Разом з тим, метаболічний гомеостаз не є єдиною регуляторною системою, відповідальною за збереження здоров'я організму. Відповідно, і резерв індивідуального адаптогенезу (приспосувального потенціалу організму) залежить від функціональної збалансованості і інших регуляторних саногенетичних систем, до яких безумовно відноситься кардіореспіраторна система [2, 4].

На базі Клінічного санаторію ім. В. П. Чкалова (м. Одеса) протягом 2007—2011 років проводилось відповідне дослідження. Всього були задіяні 96 пацієнтів з ГХ II стадії, у віці 40—78 років, з них 52 жінки та 44 чоловіки.

Для визначення динаміки показників діяльності кардіореспіраторної системи за впливу ГТ були сформовані 3 групи — 2 дослідні (ДГ₁ та ДГ₂) і одна контрольна (КГ). ДГ₁ склали 24 пацієнти з ГХ II стадії (13 жінок та 11 чоловіків) у віці 42—77 років, які отримували нарівні із традиційним лікуванням процедури ГТ; ДГ₂ склали 24 пацієнти з ГХ II стадії (13 жінок та 11 чоловіків) у віці 40—74 роки, які нарівні з традиційним лікуванням отримували процедури ГТ та АпіТ. Контрольну групу (КГ) склали 48 пацієнтів з ГХ II стадії (26 жінок та 22 чоловіки) у віці 43—78 років, які отримували лікування за традиційними методиками, згідно стандартів МОЗ України. Тривалість курсу лікування складала 24 дні.

Для визначення показників діяльності кардіореспіраторної системи використовувався спіроартеріокардіоритмограф (САКР), який у режимі одночасної реєстрації дозволяє визначати показники кардіоінтервалометрії, варіабельності СР, АТ, некерованого дихання та його паттерну. Аналіз результатів дослідження проводився з урахуванням центильних розподілів отриманих показників [7, 8]. У таблиці 1 представлені значення граничних відхилень показників, які отримуються з використанням САКР, в межах 0—5 та 95—100 % зустрічності у здоровій популяції.

Відзначимо, що одночасна безперервна САКР дозволяє відслідковувати зрушення в усіх основних регуляторних системах, що визначають достатність кардіореспіраторної системи: 1) регуляція насосної функції серця; 2) регуляція вегетативного забезпечення СР; 3) регуляція вегетативного забезпечення систолічного, діастолічного АТ і дихання.

У таблиці 2 наведені значення граничних відхилень показників кардіоінтервалометрії, установлені у хворих ГХ II стадії, які проходили курс традиційного СКЛ (КГ), з додаванням ГТ (ДГ₁), а також з додаванням ГТ та АпіТ (ДГ₂). Привертає увагу та обставина, що для показників ЧСС, QR і QRS зрушення переважно спрямовані у бік зменшення значень, то для показників Р, PQ і QT — у бік збільшення, а показники ST з майже однаковою частотою зустрічаються як у діапазонах зниження, так і збільшення показників, однак з більш вираженою тенденцією до зниження. Останнє, враховуючи

особливості реєстрації (I відведення), свідчить про переважання ішемічних явищ у міокарді лівого шлуночка.

З наведених результатів випливає, що статус системи, яка регулює насосну функцію серцевого м'яза, у хворих ГХ II стадії помітно обтяжений. Найчастіше, це обтяження пов'язане з вираженим подовженням показника Р (с), що характеризує процес деполізації передсердь, від 75 % випадків у КГ до 50 % у ДГ₁ та ДГ₂, а також з подовженням електричної систоли шлуночків (QT-інтервал) від 29 до 50 % випадків в різних групах. Останній факт вимагає особливої уваги, тому що даний параметр багато дослідників розглядають як предикат несподіваної смерті.

При цьому слід зазначити, що в обох дослідних групах у 3—4 рази частіше зустрічається брадикардія, яка характеризується менш вираженим подовженням деполізації передсердь. Відмінним є те, що при застосуванні у лікуванні ГХ II стадії ГТ та АпіТ подовження електричної систоли шлуночків зустрічається найрідше (у 29 % випадків) з досліджених груп.

Сукупність обговорених результатів дозволяє стверджувати, що по системі регуляції насосної функції міокарда

Таблиця 1

Ранжировані критерії граничних відхилень показників, що визначаються при спіроартеріокардіоритмографії

Показник	0—5 %	95—100 %
ЧСС, 1/хв	<64,3	>110,8
Р, с	<0,064	>0,113
PQ, с	<0,073	>0,159
QR, с	<0,028	>0,048
QRS, с	<0,082	>0,147
QT, с	<0,304	>0,417
ST, ум. од.	<-0,469	>0,130
TP, мс ²	<14,5	>96,4
VLF, мс ²	<7,3	>37,1
LF, мс ²	<6,7	>52,9
HF, мс ²	<6,6	>69,4
LF/HF, мс ² /мс ²	<0,21	>4,21
LF/HF _{ст} , мм рт. ст. ² /мм рт. ст. ²	<0,26	>3,41
LF/HF _{дт} , мм рт. ст. ² /мм рт. ст. ²	<0,75	>2,46
TRдих, (л/хв) ²	<15,1	>46,1
VLF дих, (л/хв) ²	<1,4	>16,8
LF дих, (л/хв) ²	<2,1	>15,1
HF дих, (л/хв) ²	<7,9	>38,9
LF/HF дих, (л/хв) ² /(л/хв) ²	<0,011	>0,080
ДО, л	<0,295	>1,0

Таблиця 2

Розподіл граничних відхилень показників кардіоінтервалометрії у групах наприкінці лікування

Показник	КГ		ДГ ₁		ДГ ₂	
	↓	↑	↓	↑	↓	↑
ЧСС, 1/хв	8,3	0	25	0	38	0
Р, с	4,2	75	13	50	4,2	50
PQ, с	0	13	0	38	0	29
QR, с	29	8,3	38	13	33	4,2
QRS, с	25	13	25	13	25	13
QT, с	0	33	0	50	0	29
ST, н.о.	17	8,3	13	13	13	4,2

Примітка: ↓ — виражене зменшення параметра в межах 0—5 % зустрічності; ↑ — виражене збільшення параметра в межах 95—100 % зустрічності.

доповнююча традиційне СКЛ ГТ має помітний нормалізуючий вплив, а у випадку її комбінування з АпіТ ефективність вірогідно зростає, в першу чергу за рахунок покращення метаболізму у міокарді.

Система регуляції СР усе частіше стає предметом жвавої дискусії в проблематиці об'єктивного прогнозування функціональної ускладненості різних варіантів ГХ II стадії. Результати, наведені в таблиці 3, підтверджують справедливість такої дискусії. Насамперед слід зазначити, що пацієнти КГ, які отримували традиційне лікування, не мали суттєвих відхилень за параметром ТР (мс^2), що свідчить про загальну потужність регуляторного контура СР. Аналогічні дані зареєстровані у пацієнтів, які отримували комплексне лікування із застосуванням ГТ та АпіТ. В той же час у пацієнтів ДГ₁ відзначалась схильність до різноспрямованих зрушень регуляції СР.

За іншими параметрами регуляції СР слід відзначити, що досліджені групи диференціюються тільки за показником надсегментарних механізмів регуляції СР (параметр VLF), який найбільш збалансованим є в ДГ₂, тоді як в КГ він має тенденцію до зниження, а в ДГ₁ — до підвищення. Тобто, традиційне лікування пригнічує надсегментарні механізми регуляції СР, а використання ГТ — збільшує їх. Достатньо інформативними є відмінності височастотної складової регуляції серцевого ритму (HF, мс^2), які свідчать про найбільш оптимальний внесок парасимпатичної ланки регуляції СР у групі, яка отримувала комплексне лікування з використанням ГТ та АпіТ, адже виражене збільшення та виражене зменшення парасимпатичної активності зустрічалося в цій групі найрідше. Показовим був також той факт, що при традиційному лікуванні у 1/4 пацієнтів відзначалась схильність до переважання парасимпатичних впливів, в першу чергу за рахунок пригнічення симпатичної ланки регуляції. В той же час при модифікації лікувальних процедур з використанням ГТ та АпіТ таких варіантів не відзначалося.

Тобто, ситуація з регуляторним гомеостазом СР при комплексному використанні ГТ і АпіТ є найбільш оптимальною, що дозволяє стверджувати, що позитивний приріст ефективності комбінованої ГТ і АпіТ в курсі СКЛ спрямований убик поліпшення прогнозу, але не настільки, очевидно, як це встановлювалося за системою регуляції насосної функції міокарда.

Реєстрація функціональної адекватності системи регуляції систолічного і діастолічного ритмів заснована на кри-

теріальному ранжирі більше 10 вимірюваних параметрів. На наш погляд, такий полікритеріальний ранжир у межах обмеженої когорти представляється необґрунтовано складним. У силу сказаного ми вважали виправданим обмежитися узагальненими критеріями співвідношення LF/HF рівнів, які характеризують збалансованість вегетативно-го забезпечення досліджуваної системи.

Як впливає з результатів, наведених у таблиці 4, розподіл виражених відхилень ранжированих критеріїв щодо регуляції систолічних ритмів у пацієнтів з ГХ II стадії на санаторно-курортному етапі лікування характеризується переважанням симпатичної активності тільки в групі пацієнтів, які отримували традиційне лікування. В групах, де в курсі лікування використовувались ГТ та АпіТ, тонус вегетативних впливів з урахуванням виражених відхилень достатньо збалансований. Це свідчить про те, що заходи традиційної реабілітації більш значно модифікують систему регуляції СР.

З іншого боку інформативними представляються відмінності у регуляції діастолічних судинних ритмів. В першу чергу необхідно звернути увагу, що при модифікації реабілітаційних заходів ГТ та АпіТ відсутні варіанти вираженого переважання симпатичних впливів на судинний тонус, які в КГ зустрічаються достатньо часто — у кожного п'ятого пацієнта. В той же час виражена схильність до переважання парасимпатичного тону, за рахунок зниження активності симпатичної гілки ВНС, відзначається у переважній більшості пацієнтів, курс відновлювального лікування яких включав ГТ та АпіТ. У пацієнтів КГ такі варіанти зустрічались у кожного третього пацієнта, що може свідчити про достатню ефективність у них традиційного підходу до лікування ГХ II стадії на санаторно-курортному етапі.

Тобто, результати тестування систем регуляції судинних ритмів представляються вкрай інформативними в плані вибору методів експертизи ГТ і АпіТ. Цілком очевидно, що використання ГТ і АпіТ обґрунтоване їхньою здатністю збільшувати адаптаційний резерв регуляції судин (з помітною перевагою периферичний), що й забезпечує більшу ефективність реабілітаційних заходів. При цьому комбінація ГТ і АпіТ помітно потенціює позитивний ефект реабілітації, що і є надійним обґрунтуванням їх поєднаності.

До систем, що ускладнюють тяжкість перебігу ГХ, багато відносять дихальну. Тому ми намагалися за допомогою інтегральних показників оцінити можливу спрямованість частот зустрічності й ступінь виразності

Таблиця 3

Розподіл граничних відхилень показників варіабельності СР в групах наприкінці лікування

Показник	КГ		ДГ ₁		ДГ ₂	
	↓	↑	↓	↑	↓	↑
ТР, мс^2	0	0	13	13	0	0
VLF, мс^2	13	0	0	13	0	0
LF, мс^2	13	0	13	13	13	0
HF, мс^2	21	8.3	25	13	17	8.3
LF/HF, $\text{мс}^2/\text{мс}^2$	25	0	0	0	0	0

Примітка: ↓ — виражене зменшення параметра в межах 0—5 % зустрічності; ↑ — виражене збільшення параметра в межах 95—100% зустрічності.

Таблиця 4

Розподіл граничних відхилень показників тону вегетативної нервової системи у регуляції систолічного та діастолічного АТ у групах наприкінці лікування

Показник	КГ		ДГ ₁		ДГ ₂	
	↓	↑	↓	↑	↓	↑
LF/HF _{ст} , мм рт. ст. ² /мм рт. ст. ²	0	17	0	0	0	0
LF/HF _{дт} , мм рт. ст. ² /мм рт. ст. ²	33	21	63	0	63	0

Примітка: ↓ — виражене зменшення параметра в межах 0—5 % зустрічності; ↑ — виражене збільшення параметра в межах 95—100 % зустрічності.

передбачуваної функціональної дефектності в системі дихання. Визначником слугував показник дихального обсягу (ДО).

Достатньо інформативними виявились результати дослідження параметрів ДО наприкінці курсу СКЛ (табл. 5), які засвідчили, що традиційне лікування не сприяє оптимізації дихальної функції на рівні об'ємних характеристик спонтанного дихання і характеризується у 71 % пацієнтів вираженим зниженням показника. З іншого боку, модифікація СКЛ з використанням ГТ та АпіТ суттєво змінює вираженість граничних відхилень. Причому це більш виражено при комбінованому застосуванні ГТ та АпіТ. Остаточний механізм таких змін важко обґрунтувати, однак в останньому випадку тільки у кожного четвертого пацієнта відзначається суттєве зниження ДО.

Доповнюють отримані результати дані аналізу дихальної функції за показниками регуляції дихальних ритмів (табл. 6).

У таблиці 6 наведені параметри регуляції дихальних ритмів у пацієнтів всіх досліджуваних груп з ГХ II стадії наприкінці лікування. Аналізуючи представлені дані, слід відзначити, що вірогідні відмінності на рівні граничних

спонтанне дихання, що спостерігається у $3/4$ пацієнтів, які отримували традиційне лікування, при його модифікації реєструється вже у $1/2$ пацієнтів. Крім того, інформативною є виражена тенденція до переважання парасимпатичної регуляції спонтанного дихання при модифікації СКЛ, яке зустрічається у 1,5 рази частіше, ніж в КГ.

В цілому аналіз ефективності всіх видів СКЛ пацієнтів з ГХ II стадії дозволив встановити, що додаткова модифікація реабілітаційних заходів ГТ і АпіТ має ефекти, спрямовані на оптимізацію насосної функції серця, вегетативної регуляції СР та тонуусу АГ, а також дихання, що доповнює ефекти, досягнуті при традиційних схемах лікування. Показники останніх можуть використовуватися у якості критеріїв оцінки ефективності СКЛ пацієнтів з ГХ. Окремо слід зазначити, що отримані результати мають важливе значення для вирішення завдань санаторно-курортного лікування пацієнтів з гіпертонічною хворобою II стадії, в першу чергу, з позицій оптимізації вибору реабілітаційних процедур в умовах необхідності досягнення максимального ефекту у короткі терміни перебування на курорті.

ЛІТЕРАТУРА

1. БЕРЕЗИН А. Е. // Укр. мед. часопис. — 2010. — № 1 (75)-1/II. — С. 31—34.
2. ГОРБЕНКО В. О., БАБОВ К. Д., РОМАНЧУК О. П. // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. — 2012. — № 1 (69). — С. 28—33.
3. ГОРБЕНКО В. О., БАБОВ К. Д., ЛАНДА С. Б., РОМАНЧУК О. П. // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. — 2012. — № 4 (72). — С. 3—6.
4. НОСКИН Л. А., ПАНЕНКО А. В., ПИВОВАРОВ В. В. [и др.]. // Вестник восстановительной медицины. — 2004. — № 2. — С. 41—45.
5. ПАНЕНКО А. В., РОМАНЧУК О. П. // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. — 2006. — № 4. — С. 31—34.
6. ПАНЕНКО А. В., РОМАНЧУК О. П. // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. — 2003. — № 3. — С. 39—42.
7. ПАНЕНКО А. В., РОМАНЧУК О. П. // Одеський мед. журнал. — 2004. — № 5. — С. 63—66.
8. ПАНЕНКО А. В., РОМАНЧУК О. П. // Вісник морської медицини. — 2003. — № 1. — С. 59—62.
9. ПЕРЕПЕЧА Н. Б., РЯБОВА С. И. Кардиология: руководство для врачей в 2 т. / под. ред. И. И. Иванова. — СПб.: СпецЛит, 2008. — Т. 1. — 607 с.
10. ЗАПОРОЖАН В. Н., НОСКИН Л. А., КРЕСЮН В. И. [и др.]. Факторы и механизмы саногенеза: монография. / под ред. В. Н. Запорожана. — Одесса: ОНМедУ, 2014. — 448 с.
11. Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure. The six report of the Joint National Committee on Prevention, Detection and Treatment of High Blood Pressure (QNC YN) // Arch. Intern. Med. — 1997. — Vol. 157. — P. 2413—2446.
12. World Health Organization — International Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension // Hypertens. — 1999. — Vol. 17. — P. 151—183.

Надійшла 06.08.2014.

Таблиця 5

Розподіл граничних відхилень показників ДО в досліджуваних групах наприкінці лікування

Показник	КГ		ДГ ₁		ДГ ₂	
	↓	↑	↓	↑	↓	↑
ДО, л	70,9	0	38	0	25	0

Примітка: ↓ — виражене зменшення параметра в межах 0—5 % зустрічності; ↑ — виражене збільшення параметра в межах 95—100 % зустрічності.

Таблиця 6

Розподіл граничних відхилень показників варіабельності нерегульованого дихання у групах наприкінці лікування

Показник	КГ		ДГ ₁		ДГ ₂	
	↓	↑	↓	↑	↓	↑
ТРдих, (л/хв) ²	71	0	63	0	58	0
VLFдих, (л/хв) ²	75	0	50	0	54	0
LFдих, (л/хв) ²	71	0	75	0	75	0
HFдих, (л/хв) ²	21	0	25	0	17	0
LF/HFдих, (л/хв) ² /(л/хв) ²	25	0	38	13	38	0

Примітка: ↓ — виражене зменшення параметра в межах 0—5 % зустрічності; ↑ — виражене збільшення параметра в межах 95—100 % зустрічності.

відхилень у групах спостерігаються за показниками загальної потужності дихання (ТРдих), надсегментарної складової регуляції дихальних ритмів (VLFдих) та співвідношення активності симпатичної та парасимпатичної ланок регуляції спонтанного дихання (LF/HFдих). Насамперед, чітка тенденція до підвищення загальної потужності дихання за рахунок зменшення варіантів граничного зниження параметра ТРдих тісно корелює з параметрами ДО, який, нагадаємо, підвищується при модифікації лікувальних заходів ГТ та АпіТ. Виражена депресія надсегментарних впливів на

REFERENCES

1. BEREZYN A. E. // *Ukr. med. chasopys* [Ukr. Med. J.]. 2010, No. 1 (75)-II, pp. 31—34.
2. HORBENKO V. O., BABOV K. D., ROMANCHUK O. P. *Med. rehabilitatsiya, kurortolohiya, fizioterapiya* [Medical Rehabilitation, Balneology, Physiotherapy]. 2012, No. 1 (69), pp. 28—33.
3. HORBENKO V. O., BABOV K. D., LANDA S. B., ROMANCHUK O. P. *Med. rehabilitatsiya, kurortolohiya, fizioterapiya* [Medical Rehabilitation, Balneology, Physiotherapy]. 2012, No. 4 (72), pp. 3—6.
4. NOSKIN L. A., PANENKO A. V., PIVOVAROV V. V. [et al.]. *Vestnik vosstanovitel'noy meditsyny* [Bulletin of restorative medicine]. 2004, No. 2, pp. 41—45.
5. PANENKO A. V., ROMANCHUK O. P. *Med. rehabilitatsiya, kurortolohiya, fizioterapiya* [Medical Rehabilitation, Balneology, Physiotherapy]. 2006, No. 4, pp. 31—34.
6. PANENKO A. V., ROMANCHUK O. P. *Med. rehabilitatsiya, kurortolohiya, fizioterapiya* [Medical Rehabilitation, Balneology, Physiotherapy]. 2003, No. 3, pp. 39—42.
7. PANENKO A. V., ROMANCHUK O. P. *Odes'kyy med. zhurnal* [Odessa Med. J.]. 2004, No. 5, pp. 63—66.
8. PANENKO A. V., ROMANCHUK O. P. *Visnyk mors'koyi medytsyny* [Bulletin of Maritime Medicine]. 2003, No. 1, pp. 59—62.
9. PEREPECHA N. B., RYABOVA S. I. *Kardiologiya: rukovodstvo dlya vrachey v 2 t.* [Cardiology: A guide for doctors in 2 vol.]. Ed. by I. I. Ivanova. SPb.: SpetsLit, 2008, Vol. 1, 607 p.
10. ZAPOROZHAN V. N., NOSKIN L. A., KRESYUN V. I. [et al.]. *Faktory i mekhanizmy sanogeneza: monografiya* [Factors and mechanisms of sanogenesis: Monograph]. Ed. by V. N. Zaporozhana. Odessa: ONMedU, 2014, 448 p.
11. Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure. The six report of the Joint National Committee on Prevention/Detection and Treatment of High Blood Pressure (QNC YN). *Arch. Intern. Med.* 1997, Vol. 157, P. 2413—2446.
12. World Health Organization — International Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension. *Hypertens.* 1999, Vol. 17, P. 151—183.

OPERATIONAL INDICATORS OF CARDIORESPIRATORY SYSTEM
AS EFFICIENT CRITERIONS OF GIRUDO- AND APITHERAPY
IN HYPERTENSIVE DISEASE DURING REHABILITATION

V. O. Gorbenko¹, O. P. Romanchuk²

¹PI «Ukrainian Scientific Research Institute of Medical Rehabilitation
and Resort Therapy of the Ministry of Health of Ukraine», Odessa;

²Southukrainian National Pedagogical University n. a. K. D. Ushinsky, Odessa

SUMMARY

It has been found that the most informative effectiveness indicators of sanatorial resort treatment of hypertensive patients with stage II under application of traditional methods of restorative treatment and with the additional use hyrudotherapy and apitherapy were: lower resting heart rate, the duration of the electrical ventricular systole, the balance of the vegetative regulation of heart rate in terms LF/HF and suprasedgmental effects on heart rate in terms of

VLF, expressed predominance parasympathotonic influence on vascular tonus in terms of LF/HF_{DBP} lower values decrease in respiratory volume, increasing the total capacity in terms of breathing TPbr and tendency to increase in prevalence parasympathotonic influences on spontaneous breathing

Key words: hypertensive disease, cardiorespiratory system, hyrudotherapy, apitherapy.

УДК 615.874:[613.72:796

А. Л. ПЛАКИДА

Применение реабилитационного питания у спортсменов,
занимающихся пауэрлифтингом, при выполнении специфической нагрузки

Одесский национальный медицинский университет

Ключевые слова: реабилитационное питание, пауэрлифтинг, статические нагрузки

В статті викладені результати вивчення ефективності застосування реабілітаційного харчування у спортсменів, які займаються пауэрліфтингом. Показаний позитивний вплив запропонованого харчування на показники гемодинамічного забезпечення при виконанні статичних навантажень, покращення скорочувальної функції міокарда, що сприяє оптимізації тренувального процесу.

В последнее время наблюдается значительное возрастание интереса молодежи к спортивным тренировкам, связанным с развитием силовых качеств, в частности, к пауэрлифтингу. В основе тренировок в данном виде спорта

лежат статические нагрузки при подъеме и фиксации утяжеляющих снарядов значительного веса. Другой основополагающей составляющей тренировочного процесса является значительное увеличение массы тела спортсмена

СОДЕРЖАНИЕ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

БАБОВ К. Д., ФУТРУК О. В., СТАРЧЕВСЬКА Т. В., УСЕНКО О. А., ЦИУНЧИК Ю. Г., МАЛИХИНА Т. І. Можливості корекції преморбідного ожиріння як фактора кардіоваскулярного ризику у хворих різних вікових груп 3

ЖАКУН І. Б. Залежність переходу реакцій адаптації в інші типи від психоемоційного стану пацієнтів за умов застосування магнітотерапії 8

МАРКІНА К. В. Ефективність електросну та озонотерапії при коронарному синдромі X 13

КОЛОДЕНКО О. В., РЯЗАНЦЕВА І. В. Реабілітація хворих на ішемічну хворобу серця після хірургічної ревазуляризації міокарда, коморбідну із остеоартрозом 17

МАКАРЕНКО А. В. Санаторно-курортна реабілітація с применением «сухих» углекислых ванн у детей с функциональными нарушениями сердечной деятельности в периоде ремиссии онкологических заболеваний 19

ПЧЕЛЯКОВ А. В., ПРУСС С. В., МАСЛАКОВА Э. А. Факторы риска подросткового остеохондроза 24

БАБОВ К. Д., УСЕНКО Е. А., ЮШКОВСКАЯ О. Г., ПЛАКИДА А. Л. Применение функционального питания в комплексе реабилитационных мероприятий у больных ишемической болезнью сердца на санаторно-курортном этапе 26

БАКАЛЮК Т. Г. Можливості тракційної терапії у хворих на остеоартроз колінних суглобів в поєднанні з міжхребцевим остеохондрозом 30

ЕФРЕМЕНКОВА Л. Н. Влияние комплексного лечения с включением преформированных физических факторов и лечебной физкультуры на качество жизни и течение остеоартроза при метаболическом синдроме. 34

ГОРБЕНКО В. О., РОМАНЧУК О. П. Функціональні показники кардіореспіраторної системи як критерії ефективності гірудо- та апітерапії гіпертонічної хвороби на етапі реабілітації 37

ПЛАКИДА А. Л. Применение реабилитационного питания у спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом, при выполнении специфической нагрузки 41

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЗОЛОТАРЕВА Т. А., НАСИБУЛЛИН Б. А., ОЛЕШКО А. Я., САВИЦКИЙ И. В., ЗМИЕВСКИЙ А. В. Системность лечебного действия глауконитовых глин при их наружном применении у крыс с дексаметазоновым артрозом 44

БАХОЛДИНА О. І., ОЛЕШКО О. Я., РОДОМАКІН М. В. Порівняльна оцінка впливу внутрішнього застосування суспензії бентоніту та глауконіту на прояви ендогенної інтоксикації у щурів з хронічним емоційним стресом 47

CONTENTS

ORIGINAL PAPERS

BABOV K. D., FUTRUK O. V., STARCHEVSKA T. V., USENKO O. A., TSYUNCHYK Yu. G., MALYKHINA T. I. Possibilities of correction premorbid obesity as a cardiovascular risk factor in patients of different age groups

ZHAKUN I. B. Dependence of conversion the adaptation reactions into other types dependent on psychoemotional state of patients under the use of magnetic therapy

MARKINA K. V. Effectiveness of electric sleep and ozone therapy in coronary syndrome X

KOLODENKO O. V., RYAZANTSEVA I. V. Rehabilitation of patients with ischemic heart disease after surgical revascularization, comorbid with osteoarthritis

MAKARENKO A. V. Sanatorial resort rehabilitation with the use of «dry» carbon dioxide baths in children with functional cardiac disorders in remission of oncological diseases

PCHELYAKOV A. V., PRUSS S. V., MASLAKOVA E. A. Risk factors of juvenile osteochondrosis

BABOV K. D., USENKO E. A., YUSHKOVSKAYA O. G., PLAKIDA A. L. Application of functional food in complex rehabilitative measures in ischemic heart disease patients on sanatorial resort stage

BAKALYUK T. G. Possibilities of traction therapy in patients with knee joints osteoarthritis combined with intervertebral osteochondrosis

EFREMENKOVA L. N. Influence of the complex treatment with inclusion of transformed physical factors and medical physical culture on the quality of life and course of osteoarthritis with metabolic syndrome

GORBENKO V. O., ROMANCHUK O. P. Operational indicators of cardiorespiratory system as efficient criterions of girudo- and apitherapy in hypertensive disease during rehabilitation

PLAKIDA A. L. Application of rehabilitative nutrition in athletes occupied with powerlifting in the performance of a specific load

EXPERIMENTAL RESEARCH

ZOLOTARYOVA T. A., NASIBULLIN B. A., OLESHKO A. Ya., SAVITSKYI I. V., ZMIYEVSKAYA V. Systemic medical effect of external glauconite clays application in rats with dexamethasone arthrosis

BAKHOLDINA O. I., OLESHKO O. Ya., RODOMAKIN M. V. Comparative evaluation of the influence of internal reception of bentonite and glauconite suspension on the manifestations of endogenous intoxication in rats with chronic emotional stress